

MATERIALES HÍBRIDOS ORGÁNICO-INORGÁNICOS: DISEÑO Y APLICACIONES

Juan Amaro Gahete, Dolores Esquivel, José Rafael Ruiz Arrebola, César Jiménez Sanchidrián, Francisco José Romero Salguero

Grupo FQM-346, Departamento de Química Orgánica, Campus de Rabanales, Edificio Marie Curie (C-3), Universidad de Córdoba, Crta. Nacional IV-A, km. 396, 14014, Córdoba, España, q22amgaj@uco.es

Palabras clave: Materiales híbridos orgánico-inorgánicos, Metodologías de síntesis, Adsorción, Catálisis heterogénea, Fotocatálisis, Almacenamiento de energía.

Los materiales híbridos orgánico-inorgánicos constituyen una clase de materiales novedosos que han adquirido enorme interés para la comunidad científica en las últimas décadas debido a la posibilidad de combinar a escala molecular un sustrato inorgánico que aporta rigidez, robustez y estabilidad, y un componente orgánico que ofrece una amplia versatilidad funcional, diseñando así un nuevo material con propiedades específicas para aplicaciones en diversas áreas de investigación [1–3]. El principal desafío en este campo es lograr sintetizar combinaciones híbridas que mantengan o potencien las mejores características de cada uno de los componentes al tiempo que eliminen o reduzcan sus particulares limitaciones. Asumir este desafío brinda la oportunidad de desarrollar nuevos materiales con un comportamiento sinérgico que conduzca a un mejor rendimiento o nuevas propiedades útiles para una aplicación determinada. De hecho, los materiales híbridos implican con frecuencia una combinación de componentes que se han estudiado a fondo en sus respectivos campos, pero que proporcionan una dimensión adicional a sus propiedades al convertirse en parte del compuesto híbrido.

El grupo FQM-346, Catálisis Orgánica y Materiales Nanoestructurados, trabaja en diferentes áreas de investigación abarcando la síntesis, funcionalización y caracterización de materiales híbridos orgánico-inorgánicos para su posterior aplicación en procesos de adsorción y catálisis, el empleo de la tecnología plasma y ultrasonidos como métodos alternativos de síntesis, la revalorización de residuos agroalimentarios, plásticos y urbanos, y la caracterización de muestras arqueológicas y piedras preciosas mediante espectroscopia Raman. La tesis doctoral que actualmente me encuentro desarrollando en este grupo se centra en el diseño, caracterización y aplicaciones de materiales con diferente naturaleza híbrida. Polímeros de coordinación, redes metal-orgánicas (MOFs), organosílices periódicas mesoporosas (PMOs) e incluso composites híbridos basados en grafeno han sido sintetizados, extensamente caracterizados y empleados para interesantes aplicaciones en las áreas de catálisis, adsorción, almacenamiento de energía o fotofísica.

Concretamente, la línea de investigación centrada en el estudio de MOFs ha brindado excelentes resultados debido a la extensa versatilidad estructural que poseen este tipo de materiales, que permiten la incorporación de diferentes centros metálicos y moléculas orgánicas, dando lugar a la generación de vacantes de coordinación que permiten aplicaciones específicas. En este sentido, se ha llevado a cabo la síntesis de

materiales MOF de tipo MIL-88A mediante una metodología novedosa asistida por ultrasonidos empleando como ligando orgánico ácido fumárico y centros metálicos de hierro. Las redes metal-orgánicas obtenidas han sido aplicadas exitosamente en procesos de adsorción de etileno de gran interés en la industria agroalimentaria para la conservación de frutas y verduras [4], así como para el almacenamiento de energía aportando gran estabilidad en baterías Li-S, una de las tecnologías más prometedoras en la actualidad por sus ventajas técnicas, económicas y medioambientales [5].

Fig. 1. MOF MIL-88 aplicado en procesos de adsorción de etileno y almacenamiento de energía.

Los retos de futuro del grupo de investigación estarán enmarcados en la misma área de trabajo aunando todos los esfuerzos en la búsqueda de estructuras singulares de sólidos y en la construcción de materiales híbridos con nuevas arquitecturas que sean previsiblemente muy apreciados en el sector industrial.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo financiero de la Fundación Ramon Areces (España), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por la concesión de una ayuda FPU (Formación de Profesorado Universitario, FPU17/03981) y el proyecto RTI2018-101611-B-I00, la Junta de Andalucía (grupo FQM-346) y Fondos Feder.

Referencias

- [1] P. Judeinstein, C. Sanchez, Hybrid organic–inorganic materials: a land of multidisciplinary, *J. Mater. Chem.* 6 (1996) 511–525.
- [2] P. Gomez-Romero, Hybrid Organic–Inorganic Materials—In Search of Synergic Activity, *Adv. Mater.* 13 (2001) 163–174.
- [3] M. Faustini, L. Nicole, E. Ruiz-Hitzky, C. Sanchez, History of Organic-Inorganic Hybrid Materials: Prehistory, Art, Science, and Advanced Applications, *Adv. Funct. Mater.* 28 (2018) 1704158.
- [4] J. Amaro-Gahete, R. Klee, D. Esquivel, J.R. Ruiz, C. Jiménez-Sanchidrián, F.J. Romero-Salguero, Fast ultrasound-assisted synthesis of highly crystalline MIL-88A particles and their application as ethylene adsorbents, *Ultrason. Sonochem.* 50 (2019) 59–66.
- [5] A. Benítez, J. Amaro-Gahete, D. Esquivel, F.J. Romero-Salguero, J. Morales, Á. Caballero, MIL-88A Metal-Organic Framework as a Stable Sulfur-Host Cathode for Long-Cycle Li-S Batteries, *Nanomaterials.* 10 (2020) 424.